

Influencia de la aplicación precosecha de ácido oxálico sobre la calidad postcosecha de higos frescos de la variedad Calabacita

C. Moraga-Lozano¹, B. Velardo-Micharet¹, M. López-Corrales², A. Rodríguez³, M. Palomino-Vasco¹, M.J. Serradilla¹

¹Área de Postcosecha. Instituto Tecnológico y Agroalimentario de Extremadura (INTAEX-CICYTEX). Junta de Extremadura. Avda. Adolfo Suárez s/n, 06007 Badajoz, ES. carlos.moraga@juntaex.es

²Área de Fruticultura Mediterránea. Instituto de Investigación Finca La Orden-Valdesequera (LA ORDEN-CICYTEX). Junta de Extremadura. A.V. km 372, 06480, Guadajira, Badajoz, ES.

³Departamento de Nutrición y Bromatología, Escuela de Ingenierías Agrarias, Instituto Universitario de Recursos Agrarios (INURA), Universidad de Extremadura, Ctra. de Cáceres s/n, 06007 Badajoz, ES.

Resumen

El higo fresco está considerado como un fruto muy perecedero con una vida útil corta. Es por ello, que la búsqueda de estrategias innovadoras tanto en precosecha como en postcosecha son necesarias para mejorar su calidad e incrementar su vida útil. El objetivo de este trabajo fue estudiar el comportamiento postcosecha de higos frescos de la variedad Calabacita tratados en precosecha con ácido oxálico (AO) vía foliar en dos concentraciones (1 y 2 mM). Se realizaron un total de 3 aplicaciones independientes, siendo la primera en el cambio de fase II a fase III del crecimiento del higo, y las siguientes aplicaciones con 7 días de diferencia entre ellas. Los frutos de cada tratamiento fueron recolectados en madurez comercial y se almacenaron durante 10 días a 1 °C y 90% de humedad relativa. Se muestreó a los 0, 7 y 10 días, determinándose en cada fecha, peso, calibre, sólidos solubles totales (SST), acidez titulable (AT), fenoles totales, actividad antioxidante total (DPPH), y las actividades enzimáticas de ascorbato peroxidasa (APX), catalasa (CAT) y peroxidasa (POD). Los resultados mostraron que, con ambas concentraciones de AO, los higos tuvieron un mayor peso, calibre y AT a lo largo del almacenamiento, mientras que el contenido en SST fue menor. Las actividades CAT y APX se vieron incrementadas por los tratamientos de AO durante el almacenamiento, mientras que no hubo efecto sobre el sistema antioxidante no enzimático del fruto. Por tanto, podemos concluir que las aplicaciones de AO mejoran la calidad de los higos frescos e incrementan su capacidad de almacenamiento.

Palabras clave: elicitor, calidad, fitoquímicos

INTRODUCCIÓN

La demanda y consumo de higo fresco se ha incrementado en los últimos años (Subramanivan *et al.*, 2024). En España, para satisfacer este incremento, se han implementado nuevos sistemas de formación en regadío que permitan aumentar la producción, así como la búsqueda de variedades que se adapten a estos nuevos sistemas y que tengan la calidad necesaria para ser consumidos en fresco (Galván *et al.*, 2021).

La vida útil de los higos frescos es relativamente corta debido, en parte, a que su pico climatérico se produce en el árbol y, en consecuencia, esto hace que estos frutos presenten un rápido deterioro de la calidad debido, principalmente, a procesos de fermentación y a pudriciones por crecimiento de hongos patógenos (Cantín *et al.*, 2011). Para evitar este rápido deterioro, los higos son almacenados bajo condiciones de bajas temperaturas y elevadas humedades relativas para aumentar su vida útil, aunque bajo estas condiciones solamente se

puede garantizar una vida útil de entre 7 y 14 días (Villalobos *et al.*, 2016). Por eso, se hace necesario buscar nuevas estrategias, ya sean en precosecha como en postcosecha, que permitan aumentar su vida útil y que tengan el menor impacto posible sobre el medio ambiente. En los últimos años, se ha visto que las aplicaciones precosecha de bioestimulantes o elicitores, que son compuestos naturales presentes en las plantas, que a bajas concentraciones permiten al fruto adquirir unas determinadas características de calidad que van a incrementar su vida útil (Cortés-Montaña *et al.*, 2024). Además, estos elicitores pueden inducir la resistencia del fruto frente a estreses bióticos o abióticos, provocando una resistencia sistémica adquirida (SAR) (Gong *et al.*, 2022). Entre los elicitores empleados, se ha visto que aplicaciones precosecha de metil salicilato (MeSA) y metil jasmonato (MeJA) en pitahaya amarilla muestran una modulación de la maduración de los frutos y mejora el contenido de compuestos bioactivos (Erazo-Lara *et al.*, 2024). De igual modo, aplicaciones precosecha de melatonina en tres momentos claves del desarrollo de la ciruela japonesa han permitido mejorar la calidad y aumentar la vida útil de este fruto (Cortés-Montaña *et al.*, 2023). Finalmente, otro de los elicitores que ha sido ampliamente usado en diferentes tipos de frutos en precosecha ha sido el ácido oxálico (Martínez-Esplá *et al.*, 2019; Gong *et al.*, 2022). Así, aplicaciones precosecha de ácido oxálico en granada han permitido un aumento de la productividad, una mejora de los parámetros de calidad fisicoquímica, un mejor perfil de compuestos bioactivos y una reducción de la tasa de respiración, dando lugar a una mejor aptitud postcosecha de estos frutos (García-Pastor *et al.*, 2020). Sin embargo, la mayor parte de estos elicitores, incluido el ácido oxálico, no han sido aplicados en higos frescos. Es por ello, que el objetivo de este trabajo fue llevar a cabo aplicaciones precosecha, vía foliar, de diferentes concentraciones de ácido oxálico para evaluar su impacto sobre la calidad fisicoquímica y perfil de compuestos bioactivos en higos frescos producidos bajo condiciones de superintensivo y estudiar su impacto sobre el posterior almacenamiento.

MATERIAL y MÉTODOS

Material vegetal y diseño experimental

El presente estudio se llevó a cabo en 2022 en una parcela experimental de higueras (*Ficus carica*, L.) localizada en el Instituto de Investigación Finca La Orden (CICYTEX), Guadajira, Badajoz. La variedad de estudio fue 'Calabacita'. La plantación se realizó en 2019 con un sistema de formación en espaldera y un marco de plantación superintensivo de 3 x 2,5 m. Seis árboles escogidos al azar fueron empleados para cada tratamiento. Los tratamientos fueron ácido oxálico 1 (AO1) y 2 mM (AO2), junto con un control tratado con agua (CO). Todos los tratamientos contenían 0,2 mL L⁻¹ de Tween 20 como surfactante. Se realizaron 3 aplicaciones mediante pulverización foliar de cada una de las concentraciones, siendo la primera una vez que la mayor parte de los frutos se encontraban a finales de la fase II o principios de la fase III (diámetro entre 30-35 mm), en donde los higos ya han alcanzado la madurez fisiológica (Pereira *et al.*, 2017). Las siguientes dos aplicaciones se realizaron con una semana de espacio en el tiempo con respecto a la anterior. Las aplicaciones se realizaron al atardecer, empleándose 2 L de disolución por árbol. Los higos fueron recolectados en madurez comercial (entre 40-45 mm Ø) y se almacenaron en cámaras frigoríficas a una temperatura de 1 °C y humedad relativa de 90% en atmósfera ordinaria y oscuridad durante 10 días, realizándose muestreos en recolección comercial (Día 0) y tras 7 y 10 días de almacenamiento.

Metodología

El peso de los frutos se determinó mediante una balanza electrónica CB Complet (Cobos, Barcelona, España) y se expresó en gramos (g). El color se determinó mediante un colorímetro triestímulo Chroma Meter CR-400 (Konica Minolta, Valencia, España) en las coordenadas del espacio CIELab, determinándose el ángulo hue (h^*). La tasa de respiración ($\text{mL CO}_2 \text{ kg}^{-1} \text{ h}^{-1}$) fue determinada en sistema estático usando un analizador de gases Checkpoint 3 (PBI Dansensor, Barcelona, España). La producción de etileno fue cuantificada en sistema estático mediante un cromatógrafo de gases GC-7890A (Agilent Technologies, California, Estados Unidos), expresándose los resultados en $\mu\text{L C}_2\text{H}_4 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-1}$. Los sólidos solubles totales (SST) se midieron con un refractómetro digital PR-01 (Atago CO., LTD, Tokio, Japón), y se expresaron los resultados en $^\circ\text{Brix}$. La acidez titulable (AT) se evaluó con un valorador automático T50 Graphix (Mettler Toledo, Madrid, España) con NaOH 0,1N, expresando los resultados en porcentaje de ácido cítrico. A partir del contenido en SST y AT se calculó el índice de maduración (SST/AT). La actividad antioxidante total no enzimática se midió mediante los métodos de DPPH y ABTS⁺, siguiendo el método descrito por Pérez-Jiménez *et al.* (2008) y usando un espectrofotómetro UV-2401PC (Shimadzu, Kioto, Japón). Los resultados se expresaron en $\text{mg Trolox } 100 \text{ g}^{-1}$ de peso fresco (PF). También se determinó el contenido de fenoles totales mediante el método colorimétrico de Folin-Ciocalteu y los resultados se expresaron en $\text{mg ácido gálico } 100 \text{ g}^{-1}$ PF. En cuanto a la actividad antioxidante enzimática, se determinaron las actividades de las enzimas ascorbato peroxidasa (APX), catalasa (CAT) y peroxidasa (POD) de acuerdo con el método descrito por Carrión-Antolí *et al.* (2022) y usando un espectrofotómetro UV-2401PC (Shimadzu, Kioto, Japón). Los resultados fueron expresados como unidades de actividad enzimática (U) por minuto y por gramo de proteína.

Análisis estadístico

Los resultados fueron sometidos a un análisis de la varianza (ANOVA) de dos vías mediante el programa SPSS 25.0 para Windows. En los casos en los que presentaron diferencias significativas, se realizó el test Tukey, para comparación múltiple de medias. Se empleó un nivel de confianza del 95%.

RESULTADOS y DISCUSIÓN

El peso de los higos tratados con AO fue superior al de los higos CO en recolección comercial (Tabla 1), alcanzando pesos de 32,74 y 34,42 g en los tratamientos de AO1 y AO2, respectivamente, frente a 28,68 g del CO. Durante el almacenamiento, se siguió la misma tendencia, ya que los higos tratados con AO pesaron alrededor de 33 g, mientras que el CO pesó alrededor de 25 g ($p < 0,05$). Similares resultados fueron obtenidos por Martínez-Esplá *et al.* (2014) en cerezas de los cultivares ‘Sweet Heart’ y ‘Sweet Late’, tratadas en precosecha con AO en concentraciones entre 0,5 y 2 mM, mostrando un mayor peso y calibre las cerezas tratadas.

Los higos de la variedad ‘Calabacita’ se caracterizan por tener un color de piel verde, pero a medida que avanza la maduración y alcanza la madurez de consumo se torna a un color amarillo verdoso (Gil *et al.*, 2009). No hubo diferencias significativas entre los higos tratados con AO y los CO, ni en el momento de la recolección ni después de 7 días de almacenamiento (Tabla 1). Por el contrario, a los 10 días de almacenamiento, los higos tratados con AO2 mostraron diferencias significativas ($p < 0,05$) respecto al CO, mostrando valores medios de 107 y 103 (h^*), respectivamente. Este resultado pone de manifiesto que el tratamiento AO2 produjo un retraso en el cambio de color y, con ello, un posible retraso del proceso de senescencia.

Nuestros resultados coinciden con los publicados en uvas tratadas con ácido oxálico 5 mM durante el almacenamiento en frío (García-Pastor *et al.*, 2021).

La tasa de respiración de los higos CO, tanto en recolección comercial como después de 7 días, fue superior a la de los higos tratados con AO, mostrando diferencias significativas ($p < 0,05$) con AO2 al inicio del almacenamiento ($103,74 \text{ mL CO}_2 \text{ kg}^{-1} \text{ h}^{-1}$ y $80,08 \text{ mL CO}_2 \text{ kg}^{-1} \text{ h}^{-1}$, respectivamente). Por tanto, los higos tratados con AO2 presentarían un mayor potencial de almacenamiento al mostrar una menor actividad respiratoria (Crisosto *et al.*, 2011). Respecto a la producción de etileno, los higos tratados con AO mostraron diferencias significativas ($p < 0,05$) con los higos CO al final del almacenamiento, mostrando los higos tratados un valor medio de $0,79 \mu\text{L C}_2\text{H}_4 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-1}$ frente a $1,07 \mu\text{L C}_2\text{H}_4 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-1}$ de los higos CO. Resultados similares fueron obtenidos en mangos tratados con distintas concentraciones de AO, las cuales lograron reducir la producción de etileno después de 28 días de almacenamiento en frío (Razzaq *et al.*, 2015).

Respecto a los niveles de SST, en general, los higos tratados con AO presentaron un contenido inferior al de los higos CO. Resultados similares fueron obtenidos por Üzümcü *et al.* (2020) en albaricoque, en donde los frutos tratados con AO tuvieron una menor acumulación de sólidos solubles que los frutos control. También Ahmed *et al.* (2021) observaron un retraso de la maduración en albaricoques tratados con AO 2 mM. Del mismo modo, la AT fue superior, especialmente en los higos tratados con AO2, tanto en recolección comercial como a lo largo del almacenamiento postcosecha (Tabla 1), confirmándose, por tanto, un retraso de la maduración o senescencia de los higos. En limones tratados con AO también se pudo observar una mayor AT a lo largo del almacenamiento (Serna-Escolano *et al.*, 2021). Así, la ratio SST/AT de los higos tratados con AO fueron inferiores a los mostrados por los higos CO a lo largo de los diferentes días de almacenamiento. Estos resultados ponen de manifiesto que los higos tratados con AO muestran un posible retraso de la maduración postcosecha y, con ello, un aumento de la vida útil.

En cuanto a las características bioactivas, los higos tratados con AO2 destacaron significativamente ($p < 0,05$) del resto por un mayor contenido de actividad antioxidante total, tanto por DPPH ($50,96 \text{ mg Trolox } 100 \text{ g}^{-1}$) como por ABTS^{•+} ($54,08 \text{ mg Trolox } 100 \text{ g}^{-1}$) y de fenoles totales ($50,52 \text{ mg ácido gálico } 100 \text{ g}^{-1}$) en recolección comercial (Fig. 1). Durante el almacenamiento hubo una disminución generalizada de la actividad antioxidante total, mientras que el contenido en fenoles totales se mantuvo prácticamente estable. Estos resultados coinciden con los obtenidos en otros estudios en donde aplicaciones exógenas de AO consiguieron mejorar la capacidad antioxidante de diferentes frutos, como melocotones (Razavi y Hajilou, 2016), arándanos (Retamal-Salgado *et al.*, 2023) y cerezas (Martínez-Esplá *et al.*, 2014).

La actividad de las enzimas antioxidantes APX y CAT de los higos tratados con AO se incrementó notablemente ($p < 0,05$), respecto a la de los higos control, tanto en recolección comercial como a los 7 días de almacenamiento, alcanzando valores próximos a $640 \text{ U min}^{-1} \text{ g}^{-1}$ (APX) y $400 \text{ U min}^{-1} \text{ g}^{-1}$ (CAT) (Fig. 2A y B). Sin embargo, las aplicaciones de AO no tuvieron un efecto tan marcado en la actividad de la enzima POD, cuyos valores fueron bastante similares entre los frutos control y los tratados a lo largo del ensayo. La única enzima que presentó diferencias significativas entre tratamientos a los 10 días de conservación fue la CAT de los higos tratados con AO2, coincidiendo con un mayor contenido de fenoles totales. Estos resultados evidencian un mayor efecto de este tratamiento en el mantenimiento de las propiedades bioactivas de los frutos durante el almacenamiento, acorde a lo publicado en otros estudios de AO en precosecha en frutos como ciruela (Martínez-Esplá *et al.*, 2019), pimienta (Alaboudi *et al.*, 2024) y uva (García-Pastor *et al.*, 2021). El incremento de la actividad de estas

enzimas antioxidantes permite mantener la integridad de las membranas, evitando su oxidación, y extender la vida útil de estos productos en condiciones óptimas.

CONCLUSIONES

En conclusión, los resultados obtenidos en este trabajo han puesto de manifiesto la capacidad de los tratamientos precosecha con ácido oxálico para aumentar la vida útil de los higos de la variedad ‘Calabacita’, manteniendo sus características fisicoquímicas, retrasando el cambio de color, disminuyendo la producción de etileno y mejorando la actividad no enzimática y enzimática de los frutos.

AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo ha sido llevado a cabo gracias al apoyo económico del proyecto PID2020-115359RR-C21. CML y MPV agradecen la obtención de los contratos PRE2021-100318 y JDC2022-049532-I, respectivamente, ambos financiados por MICIU/AEI /10.13039/501100011033 y por el FSE+ y la Unión Europea NextGenerationEU/PRTR.

REFERENCIAS

- Ahmed, M., Ullah, S., Razzaq, K., Rajwana, I.A., Akhtar, G., Naz, A., ... Khalid, S. (2021). Pre-harvest oxalic acid application improves fruit size at harvest, physico-chemical and sensory attributes of ‘Red Flesh’ apricot during fruit ripening. *Journal of Horticultural Science and Technology*, 4, 48-55.
- Alaboudi, N.A.H., Hatamnia, A.A., Mohammadi, M., Ranjbar, M.E. (2024). Oxalic acid alleviates chilling injury and positively influences post-harvest parameters of sweet bell pepper by affecting glycine betaine accumulation, cells respiration rate and NADPH oxidase enzyme activity during cold storage. *Postharvest Biology and Technology*, 212, 112905.
- Cantín, C.M., Palou, L., Bremer, V., Michailides, T.J., Crisosto, C.H. (2011). Evaluation of the use of sulfur dioxide to reduce postharvest losses on dark and green figs. *Postharvest Biology and Technology*, 59(2), 150-158.
- Carrión-Antolí, A., Martínez-Romero, D., Guillén, F., Zapata, P.J., Serrano, M., Valero, D. (2022). Melatonin pre-harvest treatments leads to maintenance of sweet cherry quality during storage by increasing antioxidant systems. *Frontiers in Plant Science*, 13, 863467.
- Cortés-Montaña, D., Bernalte-García, M.J., Palomino-Vasco, M., Serradilla, M.J., Velardo-Micharet, B. (2024). Effect of preharvest melatonin applications at dusk on quality and bioactive compounds content of early sweet cherries. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 104(3), 1583-1590.
- Cortés-Montaña, D., Bernalte-García, M.J., Serradilla, M.J., Velardo-Micharet, B. (2023). Optimal preharvest melatonin applications to enhance endogenous melatonin content, harvest and postharvest quality of Japanese plum. *Agriculture*, 13(7), 1318.
- Crisosto, H., Ferguson, L., Bremer, V., Stover, E., Colelli, G. (2011). Fig (*Ficus carica* L.). In *Postharvest biology and technology of tropical and subtropical fruits* (pp. 134-160e). Woodhead Publishing.
- Erazo-Lara, A.E., García-Pastor, M.E., Padilla-González, P.A., Valero, D., Serrano, M. (2024). Preharvest Elicitors as a Tool to Enhance Bioactive Compounds, Quality in Both Peel and Pulp of Yellow Pitahaya (*Selenicereus megalanthus* Haw) a Harvest and during Postharvest Storage. *International Journal of molecular Science* May 16; 25(10),5435.

- Galván, A.I., Serradilla, M.J., Cordoba, M.G., Domínguez, G., Galán, A.J., López-Corrales, M. (2021). Implementation of super high-density systems and suspended harvesting meshes for dried fig production: Effects on agronomic behaviour and fruit quality. *Scientia Horticulturae*, 281, 109918.
- García-Pastor, M.E., Giménez, M.J., Serna-Escolano, V., Guillén, F., Valero, D., Serrano, M., ... Zapata, P.J. (2021). Oxalic acid preharvest treatment improves colour and quality of seedless table grape 'Magenta' upregulating on-vine abscisic acid metabolism, relative *VvNCED1* gene expression, and the antioxidant system in berries. *Frontiers in Plant Science*, 12, 740240.
- García-Pastor, M.E., Giménez, M.J., Valverde, J.M., Guillén, F., Castillo, S., Martínez-Romero, D., ... Zapata, P.J. (2020). Preharvest application of oxalic acid improved pomegranate fruit yield, quality, and bioactive compounds at harvest in a concentration-dependent manner. *Agronomy*, 10(10), 1522.
- Gil, M., Pérez, F., Cortés, J., Serradilla, M.J., López Corrales, M. (2009). Caracterización de variedades de higuera cultivadas en Extremadura. In *XII Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas. Logroño, La Rioja, España*.
- Gong, D., Bi, Y., Li, Y., Wang, Y., Prusky, D., Alkan, N. (2022). Preharvest elicitors spray improves antioxidant activity, alleviates chilling injury, and maintains quality in harvested fruit. *Horticulturae*, 8(12), 1208.
- Martínez-Esplá, A., Serrano, M., Martínez-Romero, D., Valero, D., Zapata, P.J. (2019). Oxalic acid preharvest treatment increases antioxidant systems and improves plum quality at harvest and during postharvest storage. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 99(1), 235-243.
- Martínez-Esplá, A., Zapata, P.J., Valero, D., García-Viguera, C., Castillo, S., Serrano, M. (2014). Preharvest application of oxalic acid increased fruit size, bioactive compounds, and antioxidant capacity in sweet cherry cultivars (*Prunus avium* L.). *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 62(15), 3432-3437.
- Pereira, C., López-Corrales, M., Serradilla, M.J., del Carmen Villalobos, M., Ruiz-Moyano, S., Martín, A. (2017). Influence of ripening stage on bioactive compounds and antioxidant activity in nine fig (*Ficus carica* L.) varieties grown in Extremadura, Spain. *Journal of Food Composition and Analysis*, 64, 203-212.
- Pérez-Jiménez, J., Arranz, S., Taberner, M., Díaz-Rubio, M.E., Serrano, J., Goñi, I., Saura-Calixto, F. (2008). Updated methodology to determine antioxidant capacity in plant foods, oils and beverages: Extraction, measurement and expression of results. *Food research international*, 41(3), 274-285.
- Razavi, F., Hajilou, J. (2016). Enhancement of postharvest nutritional quality and antioxidant capacity of peach fruits by preharvest oxalic acid treatment. *Scientia Horticulturae*, 200, 95-101.
- Razzaq, K., Khan, A.S., Malik, A.U., Shahid, M., Ullah, S. (2015). Effect of oxalic acid application on Samar Bahisht Chaunsa mango during ripening and postharvest. *LWT-Food Science and Technology*, 63(1), 152-160.
- Retamal-Salgado, J., Adaos, G., Cedeño-García, G., Ospino-Olivella, S.C., Vergara-Retamales, R., López, M.D., ... Betancur, M. (2023). Preharvest applications of oxalic acid and salicylic acid increase fruit firmness and polyphenolic content in blueberry (*Vaccinium corymbosum* L.). *Horticulturae*, 9(6), 639.
- Serna-Escolano, V., Giménez, M.J., Castillo, S., Valverde, J.M., Martínez-Romero, D., Guillén, F., Serrano, M., Valero, D., Zapata, P.J. (2021). Preharvest treatment with oxalic acid improves postharvest storage of lemon fruit by stimulation of the antioxidant system and phenolic content. *Antioxidants*, 10(6), 963.
- Subramaniyan, V., Sellamuthu, P.S., Sadiku, E.R. (2024). Evaluation of the antifungal activity of cell-free supernatant of *Lactobacillus* species against the fig (*Ficus carica* L.) postharvest fungal pathogens through *in-vitro* and *in-silico* analysis. *Scientia Horticulturae*, 331, 113182.

Üzümcü, S.S., Koyuncu, M.A., Onursal, C.E., Güneşli, A., ErbaK,D. (2020). Effect of Pre-Harvest Oxalic Acid Treatment on shelf-life of Apricot cv. Roxana. *Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi*, 9(1), 73-80.

Villalobos, M.D.C., Serradilla, M.J., Martín, A., Lopez Corrales, M., Pereira, C., Córdoba, M.D.G. (2016). Preservation of different fig cultivars (*Ficus carica* L.) under modified atmosphere packaging during cold storage. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 96(6), 2103-2115.

TABLAS y FIGURAS

Tabla 1. Efecto de aplicaciones precosecha de AO 1 y 2 mM sobre los parámetros fisicoquímicos estudiados. Los datos se expresaron como valores medios \pm desviación estándar. Letras minúsculas indican diferencias significativas ($p < 0,05$) de los tratamientos respecto a los días de almacenamiento.

Día	Tratamiento	Color Piel	Tasa respiración	Producción etileno	Peso	SST	AT	Índice madurez
0	Control	106,54 \pm 2,73	103,74 ^a \pm 5,35	3,18 ^{ab} \pm 0,15	28,68 ^b \pm 4,45	26,67 ^a \pm 0,67	0,084 ^b \pm 0,00	316,18 ^a \pm 2,16
	AO 1mM	105,81 \pm 3,21	87,96 ^{ab} \pm 5,40	4,02 ^a \pm 0,51	32,74 ^a \pm 4,83	24,63 ^b \pm 0,15	0,079 ^b \pm 0,00	311,86 ^a \pm 5,44
	AO 2mM	106,67 \pm 3,39	80,08 ^b \pm 9,67	2,69 ^b \pm 0,30	34,42 ^a \pm 4,19	24,57 ^b \pm 0,50	0,102 ^a \pm 0,01	242,45 ^b \pm 19,43
7	Control	107,67 \pm 2,67	89,35 \pm 8,73	0,92 \pm 0,16	28,89 \pm 1,97	24,87 ^a \pm 0,80	0,082 ^b \pm 0,00	303,29 ^a \pm 1,54
	AO 1mM	107,84 \pm 3,93	74,17 \pm 3,44	1,00 \pm 0,10	29,60 \pm 4,58	21,13 ^b \pm 1,00	0,073 ^c \pm 0,00	288,91 ^a \pm 25,27
	AO 2mM	107,33 \pm 3,20	83,93 \pm 9,52	0,77 \pm 0,09	33,61 \pm 3,64	21,90 ^{ab} \pm 1,80	0,094 ^a \pm 0,00	234,06 ^b \pm 21,60
10	Control	103,69 ^b \pm 3,81	47,81 ^{ab} \pm 1,45	1,07 ^a \pm 0,11	24,49 ^b \pm 5,23	25,03 ^a \pm 0,50	0,068 ^b \pm 0,00	368,52 ^a \pm 16,61
	AO 1mM	105,39 ^{ab} \pm 3,25	42,57 ^b \pm 2,86	0,87 ^b \pm 0,02	32,92 ^a \pm 2,71	23,77 ^a \pm 0,42	0,118 ^a \pm 0,00	201,50 ^b \pm 6,89
	AO 2mM	106,71 ^a \pm 1,72	52,58 ^a \pm 5,57	0,69 ^b \pm 0,06	32,78 ^a \pm 3,07	22,07 ^b \pm 0,95	0,106 ^a \pm 0,01	209,39 ^b \pm 27,91
<i>p</i> Día		0,007	0,000	0,000	0,198	0,000	0,000	0,005
<i>p</i> Tratamiento		0,381	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>p</i> Día*Tratamiento		0,295	0,015	0,001	0,348	0,107	0,000	0,000

Figura 1. Efecto de los tratamientos precosecha con AO 1 y 2 mM sobre la actividad antioxidante no enzimática, DPPH (A) y ABTS (B), y fenoles totales (C). Los datos se expresaron como valores medios \pm desviación estándar. Letras minúsculas indican diferencias significativas ($p < 0,05$) de los tratamientos respecto a los días de almacenamiento.

